
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 373.31

DOI 10.5281/zenodo.8163742

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНОГО УМЕНИЯ «ПЛАНИРОВАНИЕ» ПОСРЕДСТВОМ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПО-ДЕТСКИ»

DEVELOPMENT OF THE REFLEXIVE SKILL "PLANNING" THROUGH THE EXTRACURRICULAR ACTIVITY COURSE "TIME MANAGEMENT IN A CHILDISH WAY"

ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА,

аспирант,

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования».

БАРАНОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА,

заместитель директора по УВР,

ГБОУ школа № 630 Приморского района Санкт-Петербурга.

GERASIMOVA TATYANA ANDREEVNA,

graduate student,

*GBU DPO "St. Petersburg Academy
postgraduate pedagogical education".*

BARANOVA LYUDMILA YURIEVNA,

Deputy Director for Internal Affairs,

GBOU school No. 630 of the Primorsky district of St. Petersburg.

В статье представлены результаты развития рефлексивного умения «планирование» посредством реализации краткосрочного курса внеурочной деятельности для младших школьников «Тайм-менеджмент по-детски». Определено содержание понятия «рефлексивные умения», обоснована необходимость развития подобных умений, в частности, рефлексивного умения «планирование». При проведении курса «Тайм-менеджмент по-детски» учтена авторская идея: данный курс внеурочной деятельности реализован в параллели четвертых классов, проведено необходимое количество занятий, запланированных авторами, выполнено анкетирование обучающихся до начала занятий и после, занятия осуществлены в соответствии с конспектами, разработанными авторами курса. Продемонстрированы и проанализированы сравнительные результаты, полученные до и после проведения краткосрочного курса. Определена значимость внедрения данного курса для развития рефлексивного умения «планирование» в младшем школьном возрасте.

The article presents the results of the development of the reflexive skill "planning" through the implementation of a short-term course of extracurricular activities for younger schoolchildren "Time management in a childish way". The content of the concept of "reflexive skills" is determined, the need for the develop-

ment of such skills, in particular the reflexive skill "planning", is justified. When conducting the course "Time management in a childish way", the author's idea was taken into account: this course of extracurricular activities was implemented in parallel with the fourth grades, the necessary number of classes planned by the authors was conducted, students were surveyed before and after classes, classes were carried out in accordance with the notes developed by the authors of the course. Comparative results obtained before and after the short-term course are demonstrated and analyzed. The significance of the introduction of this course for the development of the reflexive skill "planning" in primary school age is determined.

Ключевые слова: младший школьник, рефлексивные умения, регулятивные умения, метапредметные умения, функциональная грамотность, умение планирования.

Key words: primary school student, reflexive skills, regulatory skills, meta-subject skills, functional literacy, planning skills.

Актуальность данной статьи обусловлена переходом на федеральную образовательную программу начального общего образования (далее ФОП НОО) в 2023-2024 учебном году. Реализация ФОП НОО подразумевает целенаправленное развитие метапредметных умений с первого класса. Предполагается, что выпускник начальной ступени общего образования будет иметь сформированные на высоком уровне универсальные учебные действия (далее УУД) [7]. Считаем, что для успешного развития такой группы УУД, как регулятивные, необходимо заниматься развитием умения «планирование».

Определяя содержание понятия «рефлексивные умения», мы обратились к диссертационным исследованиям, раскрывающим сущность данного понятия в рамках заданного возраста. Анализ осуществлен на основе методов контент-анализа и репертуарной решетки. Понятие «рефлексивные умения» рассматривается в исследованиях с разных сторон, так А.Ю. Куфарова говорит о рефлексивных умениях как о «способах осмысления процесса познания окружающего мира», освоение которого происходит «благодаря совокупности знаний и навыков, приобретенных в когнитивной и чувственно переживаемых сферах» [6, с. 4]; Н.З. Демидова представляет подобные умения «в виде отдельных умений, среди которых: умение контролировать свои действия, в том числе и умственные, отслеживать логику развертывания своей мысли; осуществлять анализ ситуации с позиции разных наблюдателей; использовать теоретические методы познания с целью анализа знания, его структуры и содержания» [4, с. 4]; С.В. Пигузовой данное понятие интерпретируется таким образом - это «умения осознать и обнаруживать знание о своем незнании, отличать известное от неизвестного, выделять в недоопределенной ситуации знания и умения, которых не хватает для успешного действия, рассматривать и оценивать свои собственные мысли и действия «со стороны», анализировать мысли и действия других, обращаясь к основаниям их действий» [8, с. 6]; И.В. Шеститко, понимает рефлексивные умения, как «универсальные (интегративные, «синтетические») умения, обладающие свойством переноса на разные области знания и виды деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели в изменяющихся (сложных и неопределенных) условиях ее протекания, группирующиеся в соответствии с определенным типом рефлексии и видом деятельности» [9, с. 6]; Л.А. Артюшина полагает, что рефлексивными умениями являются «освоенные школьником способы выполнения рефлексивной деятельности на основе знаний о сущности и способах осуществления рефлексии над собственной познавательной деятельностью» [1, с. 4]; содержания понятия О.А. Бобровой, говорится о том, что рефлексивные умения – это «способы и приемы анализа и коррекции собственной учебно-познавательной деятельности, сформированные в процессе мотивированной, самостоятельной урочной и внеурочной работы» [2, с. 55].

Проведенный анализ исследований, изучающих рефлексивные умения в рамках младшего школьного возраста, позволил зафиксировать такие особенности трактовки этого поня-

тия: способность анализа как своей собственной деятельности, так и ситуации с позиции разных наблюдателей, осознанность, осмысленность деятельности, достижение ее цели, контроль и оценивание собственной деятельности, прогнозирование результатов, планирование, коррекция. Исходя из полученных характеристик, мы предприняли попытку интерпретации понятия «рефлексивные умения» следующим образом - это *умения, связанные с субъектным опытом обучающегося и приобретенными способами анализа, контроля, планирования, коррекции и оценки собственной учебно-познавательной деятельности*. Считаем необходимым подчеркнуть, что «планирование» относится именно к рефлексивным умениям, так как является не только необходимым для успешного обучения, но и для включенности обучающегося начальных классов «в пространственно-временной континуум жизни», что дает осмысленность – осознание «смысла своих действий, поступков жизни в целом, что требует развития рефлексии и пространства осмысления» [3, с. 33].

Проблема развития рефлексивного умения «планирование» в младшем школьном возрасте тесно связана с необходимостью формирования функциональной грамотности обучающихся начальных классов. Данное рефлексивное умение относится к группе регулятивных УУД и является одним из тех необходимых метапредметных умений, которые служат опорной конструкцией для развития функциональной грамотности младших школьников.

Материалы и методы. Развитие рефлексивного умения «планирование» осуществлялось через краткосрочный курс внеурочной деятельности «Тайм-менеджмент по-детски». Данный курс был реализован в связи с участием в 2022-23 учебном году ГБОУ школы № 630 Приморского района Санкт-Петербурга в научном исследовании по заказу Министерства Просвещения РФ (от 18.08.2021 № 7-00080-21-02, номер реестровой записи 730000 Ф 99.1) по теме «Условия развития функциональной грамотности обучающихся в рамках реализации программ начального общего образования». Исследование проводилось в семи регионах Российской Федерации. Исполнителем вышеназванного государственного задания являлась кафедра теории и технологии обучения и воспитания младших школьников ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», преподаватели кафедры - авторы реализованного нами курса. Материалы курса рассчитаны на обучающихся 4-ых классов.

Мы приняли к сведению, что авторами данного курса обязательно учитывались условия формирования и развития функциональной грамотности младших школьников, которые обеспечивались за счет реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов в организации внеурочной деятельности обучающихся с опорой на метапредметную координацию и межпредметную интеграцию.

Данный курс внеурочной деятельности является практико-ориентированным и направлен на развитие рефлексивного умения планировать собственную деятельность в практических жизненных ситуациях. Особенность этого курса – наличие кейсов, которыми как раз и являются практические жизненные ситуации, связанные с планированием своей деятельности. Кейсы следуют один за другим в соответствии с нарастанием длительности планируемого периода. Курс подразумевает поиск способов решения обучающимися проблемных ситуаций, которые связаны с конструктивным либо неконструктивным управлением временем.

Курс «Тайм-менеджмент по-детски» был проведен в двух 4-ых классах – 4 «В» и 4 «И» (68 обучающихся). Курс является краткосрочным и предполагает 7 занятий. Каждое занятие – один академический час, длительность которого составляет 40 минут. Программа курса внеурочной деятельности снабжена методическими комментариями и дидактическими материалами к занятиям; тем не менее, они могут быть использованы как самостоятельные программы в структуре внеурочной деятельности образовательной организации и как модули отдельных направлений внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что проведение за-

нятий в ГБОУ школе № 630 осуществлялось учителями строго по предоставленным университетом конспектам.

Программа курса внеурочной деятельности «Тайм-менеджмент по-детски» связана с такими жизненными ситуациями: планирование завтрака и покупок; выходного дня; личного времени; физических нагрузок. Курс включает 7 следующих занятий:

1. Занятие № 1. Вводная беседа. Диагностика УУД планирования.
2. Занятие № 2. «Завтрак всему голова».
3. Занятие № 3. «Сокровища» в продуктовом магазине».
4. Занятие № 4. «Каждая минута дорога».
5. Занятие № 5. «Отдыхай, но про время не забывай!».
6. Занятие № 6 «Спорт – это сила!»
7. Диагностика УУД планирования.

На занятии № 1 проведена диагностическая работа с целью исследовать уровень развития рефлексивного умения «планирование» у обучающихся. Для этого использовалась анкета, состоящая из 7 вопросов. Также с обучающимися проведена беседа о значении времени, актуализированы знания о планировании их собственного времени.

Вопросы анкеты были следующими:

1. Планируешь ли ты свой день (дела, которые нужно выполнить в течение дня)?
2. Успеваешь ли сделать необходимые (или запланированные) дела в течение дня?
3. Доволен ли ты тем, как ты распределяешь собственное время?
4. Считаешь ли ты, что твое время часто тратится впустую?
5. Вы обычно ложитесь спать позже, чем планируете?
6. Вы обычно хватаетесь сразу за несколько дел?
7. Вы составляете списки наиболее важных дел, которыми вам нужно будет заняться на следующий день? [5, с. 24].

Проведя входную диагностику – анкетирование, мы получили результаты, зафиксированные в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты входного анкетирования обучающихся.

№ п/п	Вопрос	Ответы					
		Да		Нет		Иногда	
1.	Планируешь ли ты свой день (дела, которые нужно выполнить в течение дня)?	22 чел.	32,1%	37 чел.	54,3%	9 чел.	13,6%
2.	Успеваешь ли сделать необходимые (или запланированные) дела в течение дня?	19 чел.	28,1%	30 чел.	44,3%	19 чел.	27,6%
3.	Доволен ли ты тем, как ты распределяешь собственное время?	21 чел.	31%	25 чел.	37,1%	22 чел.	31,9%
4.	Считаешь ли ты, что твое время часто тратится впустую?	29 чел.	43,4%	20 чел.	29%	19 чел.	27,6%
5.	Вы обычно ложитесь спать позже, чем планируете?	46 чел.	67,1%	16 чел.	24%	6 чел.	8,9%
6.	Вы обычно хватаетесь сразу за несколько дел?	25 чел.	37,3%	18 чел.	26,1%	25 чел.	36,6%
7.	Вы составляете списки наиболее важных дел, которыми вам нужно будет заняться на следующий день?	3 чел.	5,1%	51 чел.	75,3%	14 чел.	19,6%

Проанализировав полученные данные, мы можем сказать, что большинство обучающихся не планируют дела, которые нужно выполнить в течение дня (54,3%); списки важных дел, которыми нужно будет заняться на следующий день, составляет совсем небольшое количество школьников (5,1%); многие обучающиеся не ложатся спать вовремя (67,1%). Рас-

пределение ответов на вопрос о планировании собственного времени показал незначительную разницу в ответах обучающихся: примерно в равных количествах школьники считают, что довольны (31%) или не довольны (37,1%) распределением собственного времени; также многие ответили, что не успевают выполнить все, что было необходимо в течение дня (44,3%), и большинство отмечают, что много времени тратится впустую (43,4%).

Исходя из полученных результатов входной диагностики – анкетирования, мы можем сказать, что уровень развития рефлексивного умения «планирование» опрошенных обучающихся недостаточно высок.

В 4 «В» и 4 «И» классах были проведены 7 внеурочных занятий, строго в соответствии с задуманной авторами программой. Представим фрагмент конспекта занятия № 4, показавшийся нам наиболее интересным (Табл. 2). Тема: Кейс 3. Планирование личного времени. Цель занятия: формирование умения планировать свою деятельность в течение дня.

Таблица 2. Фрагмент занятия № 4. Планирование личного времени

Этап занятия	Деятельность учителя
6. Работа над проблемной ситуацией	<p>Давайте посмотрим короткий мультфильм.</p> <p>– О чём был данный мультфильм? Кто такие хронофаги?</p> <p>– Хронофаг — один из современных, распространенных терминов управления временем, где «хронос» – означает время, а «фаг» – поглощать, пожирать, обозначающий любые отвлекающие объекты, мешающие и отвлекающие от основной деятельности.</p> <p>– Хронофаги могут быть одушевленными (например, друзья с пустыми звонками, разговорами) или неодушевленными (интернет компьютерные игры, телевизор и др.).</p> <p>– Но помимо хронофагов, есть ещё такое понятие как «тайм-менеджер». Как вы думаете, кто такие тайм-менеджеры?</p> <p>– Тайм-менеджер — это специалист, который помогает людям правильно распределять время.</p> <p>– Сейчас я предлагаю вам выполнить первое задание.</p> <p>Вам дана таблица, в которую вы будете вписывать номера предложений, которые будут появляться на слайде.</p> <p>В первый столбик вы будете вносить номера хронофагов, которые показывают нам причины, по которым теряется драгоценное время. Во второй столбик вы вносите номер тайм-менеджеров, которые дадут нам советы для полезного использования времени.</p> <p>(...)</p> <p>– Ребята, какого человека называют самоорганизованным? Что такое самоорганизация? Важна ли для нас самоорганизация?</p> <p>– Самоорганизация — это процесс четкого планирования собственного времени, и дисциплины.</p> <p>– Как вы думаете, что нужно развивать в себе, чтобы стать самоорганизованным?</p> <p>(...)</p>
7. Практическая работа	<p>Составление дневника</p> <p>– Ребята, мы иногда не умеем правильно распределять время, поэтому получается, что мы не всегда успеваем что-то делать (.....)</p> <p>– Чтобы не потерять ни одной минуты, нужно составить распорядок дня.</p> <p>Посмотрите на картинку и впишите время выполнения представленных действий.</p> <p>Обсуждаем полученные результаты [5, с. 29-30]</p>

Результаты и выводы. После проведения всех запланированных занятий, мы вновь организовали анкетирование обучающихся. Результаты итогового анкетирования представлены в Таблице 3.

Полученные результаты входного и итогового анкетирования мы сравнили и проанализировали. Сравнение результатов по вопросам анкеты №№ 1,2,3,7 продемонстрировано на Диаграмме 1 (Рис. 1). Отметим также следующее: в Диаграмме 1 сравнивается количество ответов «Да», полученных на четыре вопроса.

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что после проведения занятий значительно увеличилось количество обучающихся, начавших планировать дела в течение дня (с 32,1% до 72,1%). Также значительно увеличились доли обучающихся, которые стали успевать сделать все необходимые дела в течение дня (с 28,1% до 58,1%) и довольны тем, как распределяют свое время (с 31% до 71,3%).

Сравнительные результаты, полученные по вопросам анкеты №№ 4,5,6, представлены в Диаграмме 2 (Рис. 2). В ней сравнивается количество ответов «Нет», полученных на три вопроса.

Таблица 3. Результаты итогового анкетирования обучающихся.

№ п/п	Вопрос	Ответы					
		Да		Нет		Иногда	
1.	Планируешь ли ты свой день (дела, которые нужно выполнить в течение дня)?	49 чел.	72,1%	7 чел.	11%	12 чел.	16,9%
2.	Успеваешь ли сделать необходимые (или запланированные) дела в течение дня?	40 чел.	58,1%	14 чел.	21%	14 чел.	20,9%
3.	Доволен ли ты тем, как ты распределяешь собственное время?	48 чел.	71,3%	11 чел.	15,6%	9 чел.	13,1%
4.	Считаешь ли ты, что твое время часто тратится впустую?	18 чел.	27%	41 чел.	59,6%	9 чел.	13,4%
5.	Вы обычно ложитесь спать позже, чем планируете?	31 чел.	46%	20 чел.	29,7%	17 чел.	24,3%
6.	Вы обычно хватаетесь сразу за несколько дел?	20 чел.	30,1%	23 чел.	33,3%	25 чел.	36,6%
7.	Вы составляете списки наиболее важных дел, которыми вам нужно будет заняться на следующий день?	31 чел.	45,6%	12 чел.	17,1%	25 чел.	37,3%

Рис. 1. Диаграмма 1 «Сравнение результатов входного и итогового анкетирования. Вопросы №№ 1, 2, 3, 7».

Анализируя полученные результаты на вопросы №№ 4,5,6, можем сказать следующее: значительно увеличилось количество обучающихся, которые перестали тратить время впустую (с 29% до 59,6%), однако доли школьников, которые стали ложиться спать так, как планируют, а также перестали хвататься сразу за несколько дел, выросли не так значительно: с 24% до 29,7% и с 26% до 33,3%, соответственно. Связано это с тем, что достаточно большая часть обучающихся на эти вопросы выбрала ответ «Иногда».

Сравнив результаты входного и итогового анкетирования, мы можем сказать, что проведение занятий краткосрочного курса внеурочной деятельности «Тайм-менеджмент по-детски», направленного на развитие рефлексивного умения «планирование», была результативна: обучающиеся в большем количестве начали планировать свой день, продуктивнее распределять время в течение дня, в следствие чего большее количество школьников получили возможность успевать сделать необходимые дела в течение дня, меньше стали тратить время впустую. Большая часть опрошенных начала составлять постоянно или иногда списки важных дел, которыми планирует заняться на следующий день. Отметим также, что почти половина опрошенных обучающихся стала стараться лечь спать вовремя – так, как запланировано.

Рис. 2. Диаграмма 2 «Сравнение результатов входного и итогового анкетирования. Вопросы №№ 4,5,6».

В данной статье представлена лишь небольшая часть материала из курса «Тайм-менеджмент по-детски», а также результаты, наглядно демонстрирующие возможность через данный курс развивать такое важное рефлексивное умение, как «планирование». Считаем нужным рекомендовать данный краткосрочный курс внеурочной деятельности для реализации в 4-ых классах. Наша рекомендация связана, в первую очередь, с необходимостью развивать умения младших школьников правильно распределять свое время в жизненных ситуациях и не отвлекаться на факторы, которые могут негативно сказаться на психическом и физическом здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артюшина Л.А. Дидактические средства включения рефлексивных умений школьников в содержание образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.А. Артюшина. Нижний Новгород, 2008. 24 с.
2. Боброва О.А. Формирование рефлексивных умений подростков в образовательной процессе школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.А. Боброва. Воронеж, 2019. - 210 с.

3. Даутова О.Б. Формирование идентичности школьника в учебно-познавательной деятельности // Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы VI международ. науч. конференции. СПб.: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2016. С. 31-35.

4. Демидова Н.З. Рефлексивный анализ решения учебных задач как средства развития умственной самостоятельности учащихся: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.З. Демидова. СПб, 2005. 28 с.

5. Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование функциональной грамотности младших школьников: учеб.-метод. пособие / О.П. Дьячкова, К.А. Занина, В.А. Захарова, О.Н. Новикова, Л.В. Селькина, Ю.Ю. Скрипова, М.А. Худякова, О.В. Шабалина; Перм. гос. гуманитар.- пед. ун-т. Пермь, 2021.

6. Куфарова А.Ю. Развитие рефлексивных умений у младших школьников в процессе обучения естествознанию: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.Ю. Куфарова. Екатеринбург, 2004. 23 с.

7. Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования: приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 992 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71762). URL:https://edsoo.ru/Federalnaya_obrazovatel'naya_programma_nachalnogo_obsche_go_obrazovaniya.htm (дата обращения: 13.05.2023 г.).

8. Пигузова С.В. Формирование рефлексивно-аналитических умений младших школьников в процессе обучения естествознанию: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.В. Пигузова. Екатеринбург, 2007. 23 с.

9. Шеститко И.В. Педагогические условия формирования рефлексивных умений у младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / И.В. Шеститко. Минск, 2007. 22 с.

© Герасимова Т.А., Баранова Л.Ю., 2023.